

Ironia czasu i czas ironii w retorycznym ujęciu doświadczenia i dyskursu ponowoczesności

Bożena Łakota

Uniwersytet Jagielloński

ORCID: 0000-0001-7330-8813

Abstract

The irony of time and the time of irony in the rhetorical understanding of experience and its postmodern implications

The article confronts two ways of conceptualizing time: one associated with the idea of human dignity, memory, and experientiality, the other with shaping the image of reality by mythicization and aestheticization. This divide serves as a theoretical foundation for the analysis of the testimonies of Shoah, among them Nachman Blumental's Innocent Words. The research is based on rhetorical concepts of irony, from the ancient to postmodern times, with special focus on Paul de Man's work. They are confronted with the initial divide: different rhetorical paradigms are connected to the two conceptualizations of time: the ethical and the aesthetic. The aestheticization of time results from an intellectual approach to the subjective experience. It is linked to the performative turn with its particular interpretation of the classical idea of human creativity. The performative practices of transgression show signposts of cognitive decline. The deterioration of the subjective aspect of time

Bożena Łakota, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego; pod kierunkiem profesora Michała Rusinka pisze rozprawę doktorską z retoryki ironii i kiczu na Uniwersytecie Jagiellońskim; autorka artykułów: *Jak utracone ręce Venus*. *Imponderabilia retoryki i ironii tekstu w de Manowskim i Łotmanowskim* czytaniu fragmentów Tomasza Manna (2015), *Przerwane objęcia. Dostojewski w Bazylei jako przyczynek do niepokoju humanisty* (2020), *Retoryka jako narzędzie badania kiczu* (2021).

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

enables the work of irony. Understood as a rhetorical concept, irony can be perceived as a bridge between the two ways of approaching time: as a subjective experience and its discursive form. Such an interpretation is possible within the principles of the rhetorical turn.

Irony can be interpreted in two ways: the first one would be close to mockery and the second to the ancient tradition of *kalokagatia*. Putting aside the categories of laughter and metaphor as means of acquiring knowledge and understanding the world, enables to see irony not only “as the trope of tropes”, but also “the perspective of perspectives”.

Keywords: irony, time, rhetoric, postmodernity, rhetorical turn

*Prawdziwy ironista nigdy nie zwiąże się z większością.
To rola błazna.
Søren Kierkegaard*

Ironia nie powinna być popularna¹ – twierdził Søren Kierkegaard (Kierkegaard 1999: 217), stanowi bowiem kategorię negatywną wobec rzeczywistości, zmusza do namysłu nad kulturą, a jako narzędzie doskonalenia jednostki dąży do obalania przesądów, działania i rozumienia. Może więc zaistnieć wyłącznie w dialogu i interpretacji, przez co podlega prawu uczasowienia. Jej charakter daje się poznać w jednej z uniwersalnych form wyrażania doświadczenia czasu, jaką jest sztuka, która nie przypadkiem pozostaje najstarszym sposobem szukania odpowiedzi na pytanie świętego Augustyna: „Czymże więc jest czas?” (Augustyn 1997: 332).

Sposoby przeżywania czasu są niezależne od epoki. Ilustruje to mim, niezwykle popularny gatunek błazeński w epoce rzymskiej *kalokagatii*, którego nadrzędnym celem było zawieszać czas, gdyż pojawiające się w nim nieprzyzwoite i frywolne sceny, treści rodem z alkowy, stanowiły formę ucieczki od rzeczywistości. Ich charakter przetrwał w średniowiecznej kulturze karnawału – świat na opak był bowiem antraktem, po którym rzeczywistość wracała do naturalnego biegu rzeczy. Innym przykładem jest wpływ pociągu, nowinki technologicznej dziewiętnastego wieku, która zmieniła zwyczajowe wyobrażenia o czasie w epoce Marcela Prousta (Darius 2008). Czy nie z powodu pojawienia się nowego doświadczenia kolei żelaznej autor *Utraconej* przeciwstawił intymną chwilę, w której bohater zanurza magdalenkę

¹ Kierkegaard pisząc o ironii Sokratesa, wyraźnie rozdziela założenie filozofa od części „ludności zajętej płodzeniem i handlowaniem”, których bezwartościowe życie jest wyłącznie iluzją i maskaradą (Kierkegaard 1999: 217).

w herbatce lipowej, zewnętrznemu wymiarowi czasu odmierzalnemu przez zegary? Podobnie jak to literackie odkrycie czasu indywidualnego, a wraz z nim głębszego wymiaru rzeczywistości, wynikało z rozwijającej się nauki, tak samo u progu epoki przeciętności, na cyfrowym etapie buntu mas, kiedy czas autentyczny, jednostkowy i świadomy jest zagrożony stanem bezmyślności, czas prawdziwy, doświadczany ulega atrofii i podlega prawu estetyzacji.

Dwubiegunowe postrzeganie czasu wynikało ze wznoszenia jego konstrukcji na dwóch metaforycznych wyobrażeniach. Na drugim brzegu nurtu apollińskiego wywodzącego się od patronującego mu bóstwa umiaru i klasycznej harmonii, czas zawieszał wyzwalanie w człowieku poczucia pewności trwania, optymizmu, wiedzy i moralności, które stanowiły gwarancje życia i tworzenia upamiętniającego ważne chwile. W złotym wieku kultury greckiej Apollinowi sekundował Sokrates, głosząc, że piękno jest rozumne. Piękno czasu oznaczałoby zatem wzięcie go w karby racjonalności. Apollińskość czasu wyznaczyła solidne i przewidywalne ramy stanowiące zarazem rodzaj ucieczki w stronę iluzji i zapomnienia od tego, co jest naprawdę. Nurt spod znaku Dionizosa, boga wnoszącego w świat grozę i zniszczenie, ohydę życia i chorobę, wyrastał z misterii, w których czas święty był równie iluzoryczny, gdyż odbierał człowiekowi szansę zjednoczenia z pierwotną jednością, wprowadzając go w *sacrum*, w trwanie i bezpośrednio doświadczanie tajemnicy, otwierał bowiem na chwilowość i śmierć. Powstała w 1872 roku praca Friedricha Nietzschego *Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm* bezpowrotnie związała rozwój świata z opartym na fałszywym obrazie rzeczywistości nurtem apollińskim (doskonałość i ideał jako iluzja) i przeciwnym mu dionizyjskim, któremu patronował tragiczny bóg podziemia. Cykliczność dionizyjskich świąt, podobnie jak późniejszy czas zawieszenia, karnawału i powrotów do apollińskiego porządku rzeczy, czyli wymiaru kultury trwania, wyrosła z mitycznego sposobu myślenia i postrzegania czasu. Na gruncie mitologii greckiej zrodziła się bowiem idea wiecznego powrotu, metaforycznej symetrii podziału na *sacrum* i *profanum*. Podobnie koncepcja czasu wzniesiona na metaforze oddalania się od chaosu złączona była z duchem apollińskim dotyczącym idei i wyobrażenia świata idealnego naszkicowanego przez autora *Fajdrosa*. Platon ukazując doświadczenie ludzkie w kategoriach tragizmu istnienia, utrwalił metaforyczny obraz niedoskonałości i ułomności dotyczącej zdolności poznawczych człowieka przeciwstawiony doskonałości idei. Jego jaskinia stała się zatem znakiem szyderstwa z jednostki zniewolonej zmysłami i ograniczonej epistemologicznie do sfery cienia. Platon utrwalił mitologiczny rozłam apollińskiego ideału i dionizyjskiej mocy destrukcji, co na poziomie elokucji jawiło się jako rozpiętość dwu metafor: życia jako trwania i śmierci jako umierania. Platoniowskiemu konstruowaniu metafor wieki później wtórował przywoływany już Nietzsche, który przenieśli nazwał centralnym składnikiem wizji świata.

Nie dziwi zatem jej ekspansja, zwłaszcza w kulturze marginalizacji słowa, skoro już w klasycznych podręcznikach uważana była za najważniejszy trop; w roku 1977 ukazało się więcej dzieł o metaforze niż w całych dziejach myśli ludzkiej do roku 1940, a Wayne C. Booth obliczył, że w 2039 roku więcej będzie badaczy metafory niż ludzi (Kmita 1967: 151).

Narzędzie badań. Paradygmat i zwrot retoryczny

Poznanie rzeczywistości poprzez metafory jest tożsame ze wznoszeniem iluzorycznych konstrukcji, bliższych literaturze niż realnemu życiu, co również ukazują niezwykle dzieje retoryki. Sięgając złotego wieku kultury ateńskiej, retoryka wiązała się z upadkiem dyktatury, kiedy po martwych ptakach, jakimi były mity, pojawiły się dzieła ukazujące słowa w locie żywej mowy, która miała poruszać i stwarzać. Homer pierwszy sportretował wybitnych mówców, a jego dzieła rozpałały wyobraźnię i wpłynęły na obywateli polis, jeżeli chodzi o ideę *kalokagatii* jako fundamentalną koncepcję życia i wychowania. Literaturze wtórowała filozofia. Dialogi Platońskie nie były niczym innym jak retorycznym popisem dyskusji i teatrem słowa, w którym ryzsztunkiem stała się gładka wymowa i precyzja w sposobie kształtowania postaw rozmówców (sztuka praktykowana według ideału przekazanego Platonowi przez jego mistrza, Sokratesa).

Jednak źródło retoryki sięgające mitów wpłynęło na postrzeganie jej przez długie wieki jako królowej nauk. W mitach wszak powstała tożsamość człowieka, w nich narodziła się sztuka i filozofia. Regres do mitycznych wyobrażeń dotyczących słowa, a wraz z nim retoryki, nastąpił w pracy *Przemowa o mitologii* Friedricha Schlegela, który intuicję języka autentycznego odnalazł właśnie w mitach (Schlegel 2000: 274). Nie tylko sztukę i filozofię sytuował na równi z mitami, w jednym szeregu usytuował je także z retoryką. Kontrastujące z nim postrzeganie języka jako rezultatu sztuk czysto retorycznych zostało związane z jego figuralną naturą (Nietzsche 2009: 40). Mit retorycznej potęgi został zawieszony przez nowy jej rozdział w dziejach – zwany retorycznością (Rusinek 2003). Bazował on na rozpoznaniach, jak bardzo figuracja steruje myśleniem i w jak dużym stopniu język nie jest przezroczysty (Derrida 1986). Retoryczność przeciwstawiała się grze z metaforami, co podkreślał Paul de Man. Mimo że w *Epistemologii metafory* badacz z Yale odkrył błąd Nietzschego posługującego się metaforami (de Man 2004), jednocześnie w swoich badaniach wspierał się na retoryce autora *Antychrysta*, który wyznał: „nie mamy nic prócz metafor, które pierwotnym istotnościom zupełnie nie odpowiadają” (Nietzsche 1993a: 187). Choć metafora rządzi światem i postrzeganiem go (Lakoff & Johnson 1988: 28), nie stanowi pewnego klucza

interpretacyjnego. Przedstawia to sposób badania Nietzschego, wielkiego aforysty dziewiętnastego wieku, którego do dzisiaj odczytuje się w sposób estetyczny z pominięciem retoryczności. Zawężenie studiów retorycznych do *elocutio*, czyli ozdobności wymowy stanowi jednak błędną drogę (de Man 2004: 22). Pokazali to Lakoff i Johnson, gdy skupiając się na metaforze, która ich zdaniem godzi rozum i wyobraźnię, postrzegali czas jako wymagający ujęcia metaforycznego. Dlatego obaj utknęli w błędnym kole mitu (Lakoff & Johnson 1988: 220). Metafora ma bowiem tę samą strukturę co mit (Armstrong 2011: 11) i jako figura wyrażania i myślenia zakorzeniona jest w micie. Odczytywanie jej usankcjonowane jest zatem na mocy myślenia mitycznego. Wyjście poza metaforę natomiast wiąże się z marzeniem o porzuceniu wiedzy potocznej (*doxa*) na rzecz wiedzy ścisłej (*episteme*).

Ironia czasu. Mit

Mit jako prymarne stadium świadomości odpowiada za pierwszą koncepcję czasu, która zawładnęła wyobraźnią kultury i wpisuje się w nią w postaci nieświadomych perseweracji. Dopiero tradycja niemitologiczna przeciwstawiła czas cykliczny odcinkowi czasu między narodzinami a śmiercią. W micie zaś narrację można było zacząć zarówno od śmierci i pogrzebu, jak i od narodzin (Łotman & Minc 2002: 72). Mitem bowiem rządzi zasada izomorfizmu. Dotyczy ona również charakterystycznej dla niego konstrukcji czasu, gdyż odbiega ona od linearnego sposobu doświadczania życia. Narrację typu mitologicznego porównuje się do główki kapusty, w której „każdy liść powtarza z pewnymi wariacjami wszystkie pozostałe” (Łotman & Minc 2002: 72-73) Opis może kojarzyć się z mechanizmami rządzącymi światem kultury masowej – reprodukcją, powieleniem czy standaryzacją. Z tego powodu twórcy pokroju Witkacego czy Gombrowicza, zatroskani o człowieka autentycznego i jednostkę nieskrępowaną, wyrażali protest wobec powszechnej jedności ucieleśnionej w micie i oddanej przez kulturę masową. Problematyzowali w swoich dziełach wysoki stopień zrytualizowania, demonstrację gestu i relikty pierwotnych widowisk rytualnych. Łączyło się to ze świadomością (zwłaszcza u Witkacego czy Schulza), że czas w ujęciu neomitycznym paradoksalnie się kończy (fizycy powiedzieliby, że stała Hubble’a, opisująca tempo, z jakim świat się rozszerza, wciśnięta została w horyzont zdarzeń, granicę obszaru czasoprzestrzeni, z którego nie można uciec jak z czarnej dziury, regionu nieskończonej gęstości i kresu czasu – Hawking 2022). Według tradycji mitologicznej przyczyna destrukcji czasu tkwi w przeroście znaczenia estetycznego. Rytualizacja, niweczając czas święty, rozrywa to, co pierwotnie było ze sobą związane (przypomina przewartościowanie kompozycji *deesis*, która w tradycji

zachodniej zatraciła swój bizantyński charakter *intercessio*, kontemplacji, przechodząc w *adoratio*, czyli pusty znak oddawania czci (Uspienski 2002: 147).

Czas mityczny jest czasem zamkniętym. Jego istotę stanowi utopijny rytuał wiecznego powrotu opartego na schemacie obrotowych drzwi. Przeciwnieństwem tego jest czas otwarty, żywy i jednoczesny, zorientowany na człowieka, nie tylko na jego odbiór i świadomość, lecz i jego zgodę na unicestwienie. Z tęsknoty za czasem otwartym, z pragnienia ucieczki od rytualizacji wyrósł w kulturze mitu przewrót performatywny. Obietnica tkwiąca w micie miała spełnić się dzięki otwarciu się rytuału. Proces ten ilustruje praca Mariny Abramović *Rhythm 0*, w której autorka składa siebie w ofierze i przyzwala na swoją śmierć². Kreując *axis mundis*, odtwarza poprzez rytuał ofiary swoje umieranie. Wejście w czas osobistej śmierci absolutyzuje doświadczenie „ja”, co w rytuale oddalonym od *sacrum* stanowi wyłącznie ironiczny gest. W kulturze wyznacza on czas zabawy i karnawału wyrastający z chęci oswojenia śmierci i zrozumienia traumy (odkrycie mechanizmów rządzących rytualizacją czasu umożliwia obserwacja dzieci bawiących się w rytualny sposób polegający na przykład wyłącznie na odsuwaniu prześcieradła z twarzy leżącej pod nim osoby i wypowiedaniu słów: „Czy to ten?”). Prawidła mitycznego rytuału rządzą epoką tryumfu ironii. Jej miernikiem pozostaje sztuka, gdyż wyrasta z zabawy i od początku dowodzi, że stanowiąc nośnik pamięci, ukazuje zarówno lęki już doświadczone, jak i wyrastające z zapamiętanej przyszłości, co można by opisać językiem fizyki tłumaczonym przez teorię strun (Wallace 2022). Sztuka jako pragnienie oderwania się rytuału od *sacrum* stanowi neomitologiczny gest i znajduje swoje apogeum w kulturze *campu*. Był on czasem ironii związanym z ironicznym gestem. Wyrastał ze sprzeciwu wobec uznanej estetyki, kiedy rzeczom codziennego użytku nadano wartość dzieła sztuki wraz z przeciwną zasadą postępowania, aby z obrazu Rembrandta zrobić deskę do prasowania. Jego konsekwencją była fetyszycacja przedmiotów na miarę Mony Lisy z wąsami. Wykluczenie dziedzictwa wraz z wartościami zarówno moralnymi, jak i artystycznymi, wyrażało absurdalną i pogrążoną w chaosie rzeczywistość. Czas epoki zinfantylizowania spod znaku dziecinnego konika (francuskie *dada*) autorstwa Tristana Tzary zamknął erę transcendencji, której alegorią był Pegaz (jego imię poeta Hezjod łączył ze słowem „źródło”). Powstały z krwi Meduzy mityczny koń był archetypem przejścia z chaosu do dostojeństwa i władzy. Symbolizowana przez niego podstawa świata wzniesiona na filarach

² Korzystając z siedemdziesięciu dwu przedmiotów ustawionych przez artystkę, widownia mogła dowolnie dysponować Mariną leżącą w milczeniu na stole. Ludzie traktowali ją niczym kukłę, np. cięli. Jeden z uczestników załadował pistolet i dotknął spustu. Abramović notuje później: „Publiczność coraz bardziej się uaktywniała, jakby wpadła w trans” (Abramović & Kaplan 2019: 85).

dionizyjskiego i apolińskiego sposobu porządkowania rzeczywistości doprowadziła jednak do bezustannego rozszerzania i otwierania nowych perspektyw (Eco 1994: 125-126). Była to ucieczka przed hermetyczną mistyfikacją i redukowaniem wszystkiego do przeżycia (jednostkowej aktualizacji). W praktyce okazała się kolejną drogą donikąd. Nie przypadkiem Pablo Picasso w *Pannach z Awinionu* z 1907 roku wyprowadził perspektywę przed płótno (łac. *perspectiva* oznacza widzenie poprzez), umieszczając na obrazie prostytutki, których twarze przypominają maski jak z prymitywnej sztuki afrykańskiej. Patrzący na dzieło staje się przez to uczestnikiem neomitologicznego rytuału, który uległ odwróceniu i stał się formą zezwierzęcenia, tak bardzo popularną i obecną w dzisiejszym filmie. Po kinomitologii Chaplina, którego atrybutem była maska z cyrku, nastał bowiem czas zoomorfizmu, czego przykłady znajdziemy w wielu realizacjach ostatnich lat – kiczowatej zwierzęcej estetyce w *Squid game* w reżyserii Dong-hyuk Hwanka (2021), w „akwarium” z nieletnimi prostytutkami w *Tár* Todda Fielda (2022), groteskowej finalnej scenie *The Palace* Romana Polańskiego (2023). Motywy te nie są ironicznym puszczaniem oka w strona widza, jak w 1919 roku odczytano napis L.H.O.O.Q. na obrazie z *Mona Lisą*, tłumacząc, że „jest jej gorąco w tyłek”. W rzeczywistości Marcel Duchamp zrezygnował z tłumaczenia świata na rzecz wulgarności i śmiania się z niego. Tajemniczy uśmiech najsłynniejszej mieszkanki Paryża wyraża przyjemność – bo gest artysty zmienia to, co urzeczywistnione, dopisek nie jest grą z odbiorcą i dziełem, ale realną zmianą opartą na interpretacji, która odwraca rzeczywistość, przemienia ją, odkrywa jej możliwości (podobnie do obrazu René Magritte’a *To nie jest fajka* z 1929 roku, jaki wytwarza „podwójną scenę” – derridiańską *double scene*).

Patrzeć na artystyczne gesty wyłącznie od strony tradycji mitologizującej sprowadzającej wszystko do wymiaru estetycznego czy śmiechu jest anamorficzną iluzją. Nie wystarcza sama świadomość, że artysta może przedstawiać dwie rzeczy naraz i tworzyć grę nastawioną na szachowanie percepcji (Glusberg 1986: 10; 65). Należałoby wyjść poza krytyczną postawę ironiczną, nawet świadomość ironiczną, deszyfrującą wielość indywidualnych prawd, fałszów i jednostkowych języków (Mitosek 2013: 73-74), czego dowodzi autor *Tako rzeczce Zaratustra* utożsamiający prawdę z ruchliwą armią metafor i przedstawiający ją jako metafory, które się zużyły (Nietzsche 1993: 189). W ponowoczesności jednak, epoce uświadomionej niemocy poznawczej i obcowania z chimerami podającymi się za prawdę (Mytych-Forajter 2009: 200), ironia wpisuje się w kontekst czasu zamętu i beztroskiej zabawy i jest traktowana jako poza, za którą jednostka próbuje się ukryć przed sobą i innymi (Ososiński 2014: 190). Kojarzona z fałszem, udawaniem, rzeczywistością nieprawdziwą, zawężana jest do śmiechu ironisty (Mitosek 2013: 358-359). Zdania typu: „Ironizować to zawsze w pewien sposób sztydzić,

dyskwalifikować, ośmieszać, kpić z kogoś lub czegoś” (Kerbrat-Orecchioni 2002: 129) prowadziły zaś do mylnego utożsamienia ironii z błazeństwem, drwiną i lekceważeniem, czyniąc z ironisty człowieka w masce błazeństwa lub nieprzyzwoitości, „dorosłego mężczyznę jeżdżącego na drewnianym koniu” (Kierkegaard 1999b: 300).

Czas ironii

Otwarcia czasu dokonuje ironista samoświadomy nierozumienia i niezapokojenia epistemologicznego. Jest on postrzegany jako filozof, a nazwanie go mędrcom nie jest ironiczne. Tradycję zrywania z szyderczymi grami i błazeństwem ironii, balansowaniem na granicy prawdy i zmyślenia otwiera bowiem Arystoteles. W *Etyce nikomachejskiej* Stagiryta używa określenia *eironeia*, oddając „słuszną dumę i skromność”, czyli postawę mędrców, ludzi szlachetnych, którzy poprzez pomniejszanie siebie objawiają wyższą kulturę (u Sokratesa skromność była maską dumy). Ironia jest więc domeną mędrców, gdyż tylko oni, udając skromność, nie przekraczają granic obłudy i fałszu. Brak umiaru prowadzi do śmieszności, jest więc miernikiem szlachetności człowieka, który umie zapanować nad żywiołem ironii, by nie popaść w kicz. Nadrzędna rola ironii dotyczy zatem jej umiejętności zabarwiania całego dyskursu i wypełniania życia: ironista na istnienie w świecie zawsze nakłada świadomość tego bycia (Rorty 2009: 166). Nie idzie przy tym o odnoszenie się do każdej możliwości z dystansem i ironią. (Welsch 2005: 39). Byłoby to ujęcie estetyczne ironii, w jakim „język figuratywny pochyla się nad sobą i bierze pod rozwagę swoje skłonności do deformowania percepcji” (White 1973: 37).

Ironię rozumianą jako narzędzie odczytywania rzeczywistości przedstawia autor *Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism* (New York 1971). De Man nie traktuje słów niczym zbioru zasuszonych motyli, lecz bada interakcje i procesy wynikające z dynamiki ich użycia. Zauważa, że każdy leksem płaci za znalezienie się w sąsiedztwie innych słów utratą części indywidualnego znaczenia i wartości czasowej. Badaczka interesuje dramaturgia słowa. Słowo żywe istnieje w czasie i jako byt metaforyczny oznacza porzucanie pierwotnych elementów znaczeń na rzecz znaczenia, jakie wytwarza się w żywej tkance słów tańczących wśród innych. Teoretyk interesuje się czasowym wymiarem retoryki. W eseju *Semiologia i retoryka* pisząc o figurach, które przykuwają uwagę dopóty, dopóki pozostają nierozstrzygnięte, zajmuje się procesem odchylenia (de Man 1986). Wychowany na Nowej Krytyce, de Man odrobił jej lekcję, co między innymi różniło go od Derridy. Świadomy pełni epistemologicznych niebezpieczeństw zauważał, że prymarną cechą ironii jest jej czasowość. Badacz z Yale wychodził zatem od postrzegania ironii jako

niestabilnego zjawiska opartego na figuratywności i retoryce performatywnej, która na zawsze pozostawała już ironią zrozumienia (de Man 2000: 279-280). W *Pojęciu ironii* zakwestionował jednak rozpoznania przedstawione w *Retoryce czasowości* (1969). W kontekście *Lucyndy* Schlegla zaprzeczył trzem strategiom stosowanym wobec ironii: ironii nie można sprowadzić ani do praktyki estetycznej, w duchu Kantowskiej estetyki, ani dialektyki „ja” jako struktury refleksyjnej. De Man porzucił rozumienie ironii bliskiej zjawiskom paradoksu czy dwuznaczności, porzucił również niestabilność sensu i jego romantyczne korzenie (de Man & Moynihan 1999: 255): „Ironia pojawia się wtedy, kiedy język zaczyna mówić rzeczy, o których mówienie go nie podejrzewałeś, kiedy słowa nabierają znaczeń daleko wybiegających poza znaczenie, które w swoim mniemaniu miałeś pod kontrolą, kiedy zaczynają one mówić rzeczy idące pod prąd twojego poszukiwanego znaczenia i przyjętej przez siebie intencji” (de Man & Moynihan 1999: 248). Profesor z Yale za rozstrzygającą książkę o ironii uznał bowiem *A Rhetoric of Irony* Wayne’a Bootha, który pytał o wykładniki tekstowe ironii: „Potrzebujemy retoryki, aby nie popaść w nieskończoną regresję negacji za negacją” (Booth 1974: 59). De Man nie tyle błądzi w rozumieniu, pisząc o zatrzymaniu ironii, które zarazem będzie ironią zrozumienia (zrozumienia), co ironicznie pisze o pracy ironii. Ta bowiem funkcjonuje na prawach czasu i pamięci. Ironia wiodąca w nieskończoność może zatrzymać się w podmiocie rozumiejącym, który permanentnie wrzucając tożsamość w bezczasowe trwanie, odwraca znaczenia.

W *Pojęciu ironii* de Man porównał ją z metaforą i nazywał „tropem tropów” najbardziej radykalnym odchyleniem między dosłownym a przenośnym znaczeniem, można więc rzec, że dotarł do granicy horyzontów (de Man 2000: 253). Trop w tradycji retoryki rozumiany był jako celowe przekształcenie semantyczne wynikające z niezwykłego użycia, wymiany i powiązania słów. Służył on przede wszystkim temu, aby wzmocnić niezwykłość, obrazowość i siłę oddziaływania. Ironia jako trop rozpoznawana była po sprzeczności między zewnętrznym sensem wypowiedzi a jej ukrytą intencją. De Man natomiast zaczął postrzegać ją jako efekt nieokreśloności i wieloznaczności, pojawiający się w wypowiedzi poetyckiej czy filozoficznej zmierzającej do precyzyjnego ujęcia jakiegoś stanu rzeczy. Ironia niczym w teatralnej parabazie odsłoniła filozofowi z Yale retoryczne mechanizmy mowy.

W *Retoryce czasowości: studiach nad ironią* domaga się on odcięcia się od kojarzenia terminów retorycznych z sądami wartościującymi (de Man 2003: 163). Zdanie to jednak nie może być kalką słynnej frazy „poza dobrem i złem”. De Man nie nawołuje do niemoralnych postaw, lecz podkreśla jedynie, że sądy wartościujące zakrywają rzeczywiste struktury. O to zabiegał Marcus Fabius Quintilianus, przewrotnie twierdząc, że największy pożytek z retoryki jest wówczas, gdy walczy zwycięsko z prawdą w obronie fałszu (Quintilianus 1983:

265). Podkreślał, że to retoryka uwalnia zbrodniarzy od kary, wprowadza zamęt w polis i doprowadza do ich ruiny. „Przestańmy zatem jeść: pokarmy już nieraz stały się przyczyną naszych chorób. Nie wchodźmy nigdy do domów: zdarza się przecież niekiedy, że zwalają się na głowy mieszkańców! – pisał ironicznie, chcąc zwrócić uwagę na najważniejszy fundament sztuki retoryki, jakim jest człowiek” (Quintilianus 1983: 266). Celem retoryki według twórcy *Institutionis oratoriae* jest sztuka przekonywania i uczciwego korzystania z wymowy. Mówca jednak, podobnie jak ironista, ma na zawsze pozostać człowiekiem szlachetnym.

Taka sama intuicja zawarta jest w pracy autora *A Grammar of Motives*. Jej autor, Kenneth Burke, pisze w niej, że ironia czyni rzeczywistość zrozumiałą. Michał Rusinek w rozprawie *Między retoryką a retorycznością* zauważył, że autor *Four Master Tropes* rozszerzył znaczenie tropów, gdyż tkwią one u podstaw dyskursu. Ironię nazwał więc dialektycznym stylem myślenia, perspektywą perspektyw i tropem refleksyjnym. Ironia stanowi zatem strategię, dzięki której opanowujemy myślowo rzeczywistość. Intuicję Burke’a rozwinęła następnie Linda Hutcheon w *Irony’s Edge: Theory and Politics of Irony*. Autorka zbadała dynamikę ironii z perspektywy retorycznej i ukazała ją niczym swoisty taniec między poziomami rozumienia, praktykę dyskursywną, nie zaś trop. Jest więc ironia nie tylko postawą wobec życia, lecz i sposobem myślenia.

Szybolet

Mylenie porządku estetycznego z retorycznym bywa niebezpieczne, gdyż pogłębia stereotypy i zaciera prawdę (Ryszkiewicz 2019). Postrzeganie ironii jako perspektywy perspektyw może przed tym chronić; taką intuicję formułuje autor *Między retoryką a retorycznością*, pisząc o niemocy poznawczej i konieczności obcowania z chimerami, które podają się za prawdę (Rusinek 2003: 7-15). Podobnie jak eksperymenty surrealistów ukazujące ironię jako figurę dystansu, która pozwala spojrzeć inaczej zarówno na świat, jak i na język, ironia jako perspektywa perspektyw staje się figurą czujności wobec wszystkiego, do czego się przyzwyczailiśmy. Stanowi opozycję do wygody i zdrowego rozsądku (który jest kategorią usypiającą czujność), tak samo jak do każdego fundamentalizmu i pewności siebie czy atrofii zdziwienia. Ironia bierze rzeczywistość w nawias nie po to, by niszczyć autorytety, lecz aby wejść z nimi w dialog i doświadczać krytycznie.

Jak istotna jest rola ironii pojmowanej jako perspektywa perspektyw, ukazał czas Zagłady, gdy na podłożu buntu przeciw wojnie i cywilizacji mieszczańskiej wyrosło nastawienie antyracjonalistyczne i antyestetyczne. Podważenie sensu kultury było bowiem konsekwencją wszechironii świata

III Rzeszy: chaosu i bezładu opartego na iluzji ideału, w którym zrównane zostały dwa porządki – piękno i śmierć. Czas Zagłady i wyczerpania kultury objął nie tylko język, lecz i cały świat zdany na łaskę języka. Ironia jako konstrukcja rzeczywistości i perspektywa obecna jest w *Lingua Tertii Imperii* Victora Klemperera. Język III Rzeszy oznaczał poddaną surowemu dyktatowi ideologicznemu niemczyznę zdegenerowanych czasów, stał się przede wszystkim świadectwem epoki panmitologizmu, zilustrowanej w pracy Nachmana Blumentala *Słowa niewinne* (Blumental 1947). Wyłącznie odrzucenie kantowskiego uproszczenia opartego na schemacie podmiot-człowiek i docenienie zapośredniczenia podmiotu przez język pozwoliłoby dostrzec różnicę między tendencją mitologiczną czasu odtwórczego ujętego w schemat (rytuał) a tendencją niemitologiczną czasu świadomego i doświadczanego (realnego). Człowiek bowiem może funkcjonować w „zamknięciu w rytuale” lub w zanurzeniu w „tu i teraz” czterowymiarowej egzystencji rozpiętej między terażniejszością, pamięcią, przyszłością i potencjalnością. Ostatnia jej cecha nawiązuje do zasady antropicznej Cartera dotyczącej możliwości jednoczesnego istnienia wszystkich historii i wybranych. Taka koncepcja wszechświata zbudowanego z równoległych światów nie tylko przylega do badań dekonstrukcjonistów, lecz nadto rodzi potrzebę zrozumienia pracy ironii (Nycz 2000: 17-105; 321-386). Warunkiem jest jednak porzucenie mitycznego spojrzenia odwracającego narodziny i śmierć na prawach rytuału karnawału, w którym król karnawałowy musiał umrzeć, aby świat ładu i kultury mógł się odrodzić (odtworzany jest on w codziennych rytuałach, ucieczkach w sztuczne raje, opartych na tym samym schemacie śmierci i powrotu do życia). Tradycja mitologiczna wspiera się na innym rozumieniu ironii. Trop, który odwraca, postrzegany jest wyłącznie jako narzędzie niszczenia najszlachetniejszej wartości języka służącej mowie i myśleniu. Z tego powodu ironia nie znajduje się wśród pojęć fundamentalnych, a za elementarną jednostkę komunikacji nadal uchodzi metafora. Ironia pozostaje w cieniu jako ta, która niszczy sztukę słowa, zaburza poznanie, ekspresję i perswazję. Ironista miałby posługiwać się maską fałszerstwa, a za granicą dosłowności – kryć kłamstwo. Inaczej postrzegano metaforę czy interpretację (pojmowaną jako usytuowanie dzieła w schemacie metafory). Obie podobne są do siebie, bo zaczynają się tam, gdzie kończy się dosłowność, lecz traktuje się je z szacunkiem za to, że komunikują treści ukryte i przemawiają zagadkami po to, aby je rozwiązać (Lausberg 1971: 194). Język III Rzeszy zburzył tę pewność. Blumental natomiast przedstawił nie tylko naturę języka zbudowanego na ironii, lecz obnażył jego mitologię (Blumental 1947). Wyjście poza estetykę opisu skrywaną w eufemizmach i dojście do retorycznych znaczeń jest kluczem do transgresji, która dzięki ironii odkrywa prawdę. Ironia pozwala dostrzec to, co zakryte. Najważniejszym zadaniem takiego spojrzenia pozostaje uwrażliwianie na dyskurs, w którym wykładniki

ironii są pomijane, aby nigdy więcej nie dopuścić do powrotu czasu Zagłady. Burke wypunktował symbole obecne w *Mein Kampf*, takie jak centrum, Rzym zastąpiony przez Monachium, geniusz wielkiego przywódcy, jeden wróg, międzynarodowy Żyd, symboliczne uzdrowienie. Praca ironii pozwala jednak odkryć prawidła rządzące tym mitycznym światem. Ironia pozwala natomiast przerwać jej zasłonę (Burke 1983: 345-357). Porzucenie charakteryzowania ironii wyłącznie pod względem jej figuratywności daje szansę badania napięcia między tym, co przezroczyście i figuratywne. Ironista, jako filozof i mędrzec, pozostając wierny ideałom *kalokagatii*, nie poprzestaje na tym. Delektując się pracą ironii niczym dyskursem na miarę eksperymentu myślowego Erwina Schrödingera z kotem, idzie krok dalej.

Zdanie poświęcone ironii jako *oszołomieniu aż po punkt graniczny szaleństwa* (de Man 2003) w kontekście fizyki kwantowej i zasady nieskończonej liczby równorzędnych racji traci swoje metaforyczne znaczenie. Czy rozwijająca się filozofia fizyki (Wallace 2022: 13) byłaby w stanie pokazać, że de Man, pisząc: *Każda prawdziwa ironia musi puszczać ironię w ruch* (de Man 2003: 182), odkrywa to samo, co na gruncie fizyki dostrzegają kontynuatorzy odkryć Einsteina (Hawking 2022)? Naturą ironii jest odwracanie wszystkiego, jednak nie w sposób, w jaki ukazują to autorzy prac wybierający perspektywę estetyczną i badający tropy. Ironia badana przez de Mana z uwzględnieniem kategorii czasowych uruchamia ciąg aktów świadomości, który nie ma końca. Ironia nie jest tymczasowa. Jedynym, co jej zagraża, jest ironia banalna. Stanowi ona wyraz zatrzymania pracy ironii. Dlaczego jednak praca ironii, mimo swej uzdrawiającej mocy, może na zawsze pozostać tajemnicą? Winna temu jest elitarność rozwiązań zaproponowanych przez uczonych. Zwłaszcza dzisiaj, gdy niekontrolowany rozwój cywilizacji naukowo-technicznej, prowadzi na skraj katastrofy: od dziewiętnastego wieku pogłębia się oddalenie się filozofii od innych nauk, których język jest znany wyłącznie przez nielicznych specjalistów. Czy odczytanie notatek wykładowcy z Yale wraz ze zrewolucjonizowanym przez Hawkinga rozumieniem czasu byłoby szansą dla retoryki? Czy praca de Mana na temat ironii i czasu skrywa myśl Einsteina, który odkrył, że czasoprzestrzeń jest czterowymiarowa (Wallace 2022: 53-82)?

Ale czy fizyk wie coś więcej? Umie mierzyć upływ czasu, umie rozwiązywać równania, w których występuje reprezentująca czas zmienna t , umie podstawić do rozwiązań zmierzone wartości. Ale odpowiedzieć na pytanie Augustyna nie jest w stanie. Używa pojęcia siły, o której powie, że iloczynem masy i przyspieszenia (jako zmiany położenia w czasie), ale zapytany, czym jest masa, nie potrafi powiedzieć nic ponadto, że jest to stosunek przyspieszenia do siły. I tak dalej” (Sady 2022: 152).

Paradoksy bywają uwalniające. Na gruncie retoryki dotyczą one dwu wymiarów: czasu ironii, który w przeciwieństwie do ironii czasu, nie jest śmiechem ani szyderstwem, lecz dramatycznym odkryciem, które starożytni nazywali rozpoznaniem. Ironia niczym dr Jekyll i pan Hyde ma ciemną stronę, jaką jest maska i odwrócenie, a także drugą, związaną z jej zdolnościami poznawczymi; zakłada jednoczesne napięcie, jakie rozpatrywać należy w obszarze uwalniania znaczeń zarówno możliwych, jak i potencjalnych. Są one przypisane do tekstu na prawach prawdopodobieństwa i działają jako wartość tkwiąca w języku jako narzędziu pośredniczącym. Czy zatem tak jak związanie przez Hawkinga koncepcji czasu z liczbami urojonymi umożliwiło autorowi *Historii czasu* dojście do czasu realnego, zwanego w języku matematyki czasem urojonym, tak wykładniki pracy ironii umożliwiłyby zejście z błędnej drogi mitu, którą kroczył Kant, wykorzystując w pełni możliwość myślenia wychodzącego od mitu, inne modelowanie koncepcji, w którym zarówno punkt wyjścia, jak i dojścia nie byłby taki sam?

Źródła cytowań

- ABRAMOVIĆ, MARINA, JAMES KAPLAN (2019), *Pokonać mur. Wspomnienia*, przekł. Anna Bernaczyk, Magdalena Hermanowska, Poznań: Rebis.
- ARMSTRONG, KAREN (2011), *Krótką historią mitu*, przekł. Ireneusz Kania, Warszawa: Aletheia.
- AUGUSTYN (1997), *Wyznania*, przekł. Zygmunt Kubiak, Kraków: Znak.
- BAUDELAIRE, CHARLES (2000), *Rozmaitości estetyczne*, przekł. Joanna Guze, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
- BLUMENTAL, NACHMAN (1947), *Słowa niewinne*, Kraków-Łódź-Warszawa: Centralna Żydowska Komisja Historyczna.
- BOOTH, WAYNE (1974), *A Rhetoric of Irony*, Chicago: University of Chicago Press.
- BURKE, KENNETH (1983), 'Retoryka „Mein Kampf”', przekł. Małgorzata Szpakowska, w: Henryk Krzeczowski (red.), *Nowa Krytyka. Antologia*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 344-377.
- DANIUS, SARA (2008), 'Silnik Prousta', przekł. Jan Balbierz, *Teksty Drugie*: 3, s. 141-149.
- DERRIDA, JACQUES (1986), 'Biała mitologia: metafora w tekście filozoficznym', przekł. Wiktoria Krzemień, *Pamiętnik Literacki*: 3, s. 283-318.
- ECO, UMBERTO (1994), *Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych*, przekł. Jadwiga Gałuszka, Lesław Eustachiewicz, Alina Kreisberg i Michał Oleksiuk, Warszawa: Czytelnik.
- ELIADE, MIRCEA (1998), *Mit wiecznego powrotu*, przekł. Krzysztof Kocjan, Warszawa: Wydawnictwo KR.
- GLUSBERG, JORGE (1986), *Rhetoric of art*, Milan: Giancarlo Politi Editore.
- HANDWERK, GARY (1985), *Irony and ethic in narrative: from Schlegel to Lacan*, New Haven: Yale University Press.
- HAWKING, STEPHEN (2022), *Krótką historią czasu. Od wielkiego wybuchu do czarnych dziur*, przekł. Piotr Amsterdamski, Poznań: Zysk i S-ka.
- KANT, Immanuel (1986), *Krytyka władzy sądowniczej*, przekł. Jerzy Gałęcki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- KERBRAT-ORECCHIONI, CATHERINE (2002), 'Ironia jako trop', przekł. Maria Dramińska-Joczowa, w: Michał Głowiński (red.), *Ironia*, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, s. 109-143.
- KIERKEGAARD, SØREN (1999), *O pojęciu ironii*, przekł. Alina Djakowska, Warszawa: Wydawnictwo KR.
- KIERKEGAARD, SØREN (1999b), 'Z papierów (Noty o ironii)', przekł. Bronisław Świdorski, *Literatura na Świecie*: 10-11, s. 280-302.

- KMITA, JERZY (1967), 'Wyjaśnienie naukowe a metafora', w: *Studia Filozoficzne* 3, s. 143-160.
- LACOFF, GEORGE, MARK JOHNSON (1988), *Metafory w naszym życiu*, przekł. Tomasz Krzeszowski, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
- LAUSBERG, HEINRICH (1971), 'Tropy', przekł. Stanisław Stabryła, *Pamiętnik Literacki*: 3, s. 193-216.
- ŁOTMAN, JURIJ, ZARA MINC (2002), 'Literatura i mitologia', w: Bogusław Żyłko (wyb.), *Sztuka w świecie znaków*, przekł. Bogusław Żyłko, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, s. 69-94.
- MAN, PAUL DE, ROBERT MOYNIHAN (1999), '...dla mnie tak, skoro nazywam się de Man', przekł. Artur Przybysławski, *Literatura na Świecie*: 10-11, s. 242-267.
- MAN, PAUL DE (2004), *Alegorie czytania. Język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta*, przekł. Artur Przybysławski, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- MAN, PAUL DE (2000), *Ideologia estetyczna*, przekł. Artur Przybysławski, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
- MAN, PAUL DE (2000a), 'Opór wobec teorii', przekł. Michał Rusinek w: Ryszard Nycz (red.), w: *Dekonstrukcja w badaniach literackich*, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, s. 74-105.
- MAN, PAUL DE (2003), 'Retoryka czasowości', przekł. Andrzej Sosnowski, w: Janina Abramowska (red.), *Alegoria*, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, s. 143-195.
- MAN, PAUL DE (1986), 'Semiologia i retoryka', przekł. Maria Bożenna Fedewicz, w: *Pamiętnik Literacki*: 2, s. 269-284.
- MARKOWSKI, MICHAŁ PAWEŁ (2001), *Nietzsche. Filozofia interpretacji*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- MITOSEK, ZOFIA (2013), *Co z tą ironią?*, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
- MYTYCH-FORAJTER, BEATA (2009), 'Retoryka a literaturoznawstwo', w: Maria Bałłowska, Agnieszka Budzyńska-Daca, Piotr Wilczek (red.), *Retoryka*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 192-206.
- NIETZSCHE, FRYDERYK (2009), *Przedstawienie retoryki analitycznej*, przekł. Bogdan Baran, Warszawa: Aletheia.
- NIETZSCHE, FRYDERYK (1993), 'O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie', w: *Pisma pozostałe 1862-1875*, przekł. Bogdan Baran, Kraków: Inter Esse, s. 183-193.
- NIETZSCHE, FRYDERYK (1993a), *Pisma pozostałe 1900-2000*, przekł. Bogdan Baran, Kraków: Inter Esse.
- NIETZSCHE, FRYDERYK (1910-1911), *Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości*, przekł. Stefan Frycz, Konrad Drzewiecki, Warszawa: Nakład Jakóba Mortkowicza.

- NYCZ, RYSZARD (red.) (2000), *Dekonstrukcja w badaniach literackich*, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
- OSOSIŃSKI, TOMASZ (2014), *Ironia a jednostka. Koncepcje ironii u Friedricha Schlegla i Sokratesa*, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- QUINTILIANUS, MARCUS FABIVS (1983), *Czy retoryka jest pożyteczna?*, przekł. Mieczysław Brożek, w: Stanisław Stabryła (oprac.), *Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 264-268.
- RORTY, RICHARD (2009), *Przygodność, ironia, solidarność*, przekł. Waław Jan Popowski, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
- RUSINEK, MICHAŁ (2003), *Między retoryką a retorycznością*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- RUSINEK, MICHAŁ (2012), *Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur*, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
- RYSZKIEWICZ, MIROŚLAW (2019), ‘Retoryka (klasyczna) vs retoryczność (ponowoczesna). Analiza retoryczna polemiki naukowej. Przypadek Jakuba Z. Lichańskiego i Michała Rusinka’, *Studia Poetica*: 7, s. 38-54.
- SADY, WOJCIECH (2022), ‘Posłowie. Jak można filozofować o fizyce?’, w: David Wallace, *Filozofia fizyki. Krótkie wprowadzenie*, przekł. Wojciech Sady, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 149-153.
- SCHLEGEL, FRIEDRICH (2000), ‘Przemowa o mitologii’, przekł. Jakub Ekier, w: Tadeusz Namowicz (red.), *Pisma teoretyczne niemieckich romantyków*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2000.
- USPIENSKI, BORIS (2002), ‘Kompozycja Ołtarza Gandawskiego Jana van Eycka w świetle semiotyki (Boska i ludzka perspektywa)’, w: Bogusław Żyłko (wyb.), *Sztuka w świecie znaków*, przekł. Bogusław Żyłko, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, s. 145-169.
- WALLACE DAVID (2022), *Filozofia fizyki. Krótkie wprowadzenie*, przekł. Wojciech Sady, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
- WELSCH, WOLFGANG (2005), *Estetyka poza estetyką*, przekł. Katarzyna Gućzalska, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- WHITE, HAYDEN (1973), *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe*, Baltimore: Johns Hopkins University.